

COMO PODERÃO OS MANUAIS DE FÍSICA E DE QUÍMICA CONTRIBUIR PARA UM ENRIQUECIMENTO CONCEPTUAL DOS ALUNOS NO DOMÍNIO DESSAS CIÊNCIAS?

Neves, P. ¹, Valadares, J. A.²

¹ Mestre em Ensino da Física pela Universidade Aberta – Centro de Estudos de Ciências e Matemáticas para o Ensino da Universidade Aberta (CECME)

² Doutor em Didáctica da Física pela Universidade Aberta e Coordenador do Centro de Estudos de Ciências e Matemáticas para o Ensino da Universidade Aberta

RESUMO

Nesta comunicação, pretendemos realçar a importância de que se revestem os manuais escolares de Física e de Química e discutir algumas das características que devem possuir para facilitarem o enriquecimento conceptual dos alunos no domínio destas ciências, com todas as consequências benéficas que esse enriquecimento lhes proporciona.

Com base na consulta de uma ampla bibliografia proveniente de autores de diversos países, alguns dos quais serão referidos, e nas nossas próprias reflexões, práticas e permuta de ideias, assentámos em determinados princípios que consideramos importantes na aprendizagem significativa da Física e da Química, e que aqui serão apresentados.

Em seguida, com base nestes princípios, partimos para a definição de determinadas dimensões de análise de conteúdo que nos permitiu propor um instrumento de avaliação da qualidade didáctica dos manuais da disciplina de Física e Química. Essas dimensões de análise relacionam-se com as seguintes quatro áreas: histórico-epistemológica; conceptual; área da comunicação; área da estrutura.

Tendo assente neste instrumento, foi o mesmo ensaiado com um capítulo dos três manuais de Física do 9º ano de escolaridade mais adoptados no ano lectivo de 1999-2000. O instrumento revelou-se suficientemente objectivo e, ao mesmo tempo, concluímos que, para além de nem todos os conceitos terem sido apresentados com rigor científico pelos referidos manuais, surgiram várias falhas no campo didáctico ao serem desrespeitados determinados princípios de natureza epistemológica, psicológica e educativa. Este facto em nada contribui para a aprendizagem em compreensão dos respectivos conteúdos, sendo potenciador de uma aprendizagem memorística e acrítica dos mesmos. Deste modo, torna-se pobre o contributo para o enriquecimento conceptual dos alunos e para o desenvolvimento das suas capacidades de pesquisa e de crítica construtiva, tão importantes para a sua vida activa.

Estamos conscientes que o objectivo de se alcançar um instrumento único de análise da qualidade dos manuais de uma disciplina científica, seja esta qual for, é uma tarefa complicada e porventura utópica. Por isso, de modo algum temos a pretensão de ter alcançado esse objectivo. Mas acreditamos que o facto de expor o instrumento produzido e as ideias a ele subjacentes a uma análise crítica construtiva de professores e/ou investigadores na área do ensino das ciências físicas, portadores das mais diversas experiências, proporcionará que «todos aprendam com todos» sobre a forma de analisar as potencialidades didácticas dos manuais dessas ciências. Indirectamente, esta análise poderá contribuir para que os manuais venham a desempenhar melhor o seu papel de facilitadores do enriquecimento conceptual dos alunos de Física e Química, lhes proporcionem mais e melhores capacidades e, o que

também é importante, uma imagem epistemologicamente mais correcta da ciência, em geral, e das ciências físicas, em particular.

INTRODUÇÃO

A importância da Educação em Ciências

Actualmente assiste-se a uma maior preocupação com a fraca literacia científica e cultural dos alunos que frequentam disciplinas na área das Ciências. Esta preocupação está presente nos actuais programas de Ciências Físico-Químicas de diversos países. De facto, estes preconizam um ensino capaz de proporcionar uma educação para a cidadania, de forma que o aluno possa não só desenvolver um quadro de referências que lhe permita crescer a nível pessoal, social e profissional, como também lhe crie condições para que possa fazer uma leitura crítica da realidade social e participe activamente nessa sociedade (Santos, 2001).

Neste âmbito defendemos que a Educação em Ciências nas escolas deve ser um dos pontos de partida para alcançar uma boa alfabetização científica, potenciadora de capacidades que permitam aos futuros cidadãos desempenhar o seu papel na sociedade. Para tal, os alunos terão não só de saber o significado dos conhecimentos científicos básicos, como também de compreender o modo de funcionamento da natureza e saber lidar com o avanço da tecnologia (Matthews, 1994).

Em sintonia com as ideias de Hodson (1998), entendemos que a Educação em Ciências deverá abraçar três dimensões: «aprender ciência», «aprender sobre a ciência» e «aprender a fazer ciência».

«Aprender ciência» é assimilar de modo substantivo o conhecimento em si, isto é, interiorizar compreensivelmente os conceitos, princípios, teorias e leis científicas. Ora se pretendemos que a educação científica conduza a uma aprendizagem rica, substantiva, não literal, dos conceitos, princípios teorias e leis, capaz de potenciar os alunos para a resolução de problemas, dentro e fora de escola, acreditamos que vale a pena investir na teoria da aprendizagem significativa de que falaremos mais à frente.

«Aprender sobre a ciência» é compreender a natureza e os métodos da ciência, explorando a sua história no sentido de ver a ligação íntima que possui com a tecnologia, a sociedade e o ambiente (Ziman, 1986).

A História da Ciência (H.C) é uma área de conhecimento que confere uma imagem mais rica do que é a ciência e de como a ciência se constrói. É fundamental que o aluno tenha consciência que o conhecimento científico não tem carácter definitivo e resulta de uma construção colectiva de seres humanos dotados de sentimentos e paixões, não estando pois ao abrigo de crenças e ideologias.

Griesemer (1985, citado em Sequeira & Leite, 1988) afirma que a falta de conhecimento dos procedimentos reais da Ciência leva os alunos a encará-la como resultado do seguimento de receitas. De acordo com Dana (1990), ensinar Ciência com uma base histórica melhora a capacidade dos alunos para apreciarem como é que as ideias científicas se iniciam, desenvolvem e mudam.

A exploração da H. C. poderá ainda contribuir para que os professores e alunos se consciencializem das *misconceptions* trazidas do mundo do dia a dia para a escola. É hoje largamente reconhecida por numerosos investigadores na área da Didáctica das Ciências a importância das representações que os alunos possuem quando se confrontam com os mais diversos temas científicos. Estas representações são, por vezes, bem diferentes das ideias aceites cientificamente e constituem «obstáculos epistemológicos» (Bachelard, 1986) à compreensão dos conceitos científicos.

Uma das características das concepções prévias dos alunos é que apresentam alguma semelhança com conceitos vigentes ao longo da História do pensamento científico (Piaget & Garcia, 1987, Duarte, 1993,

Valadares, 2000). De facto, têm sido numerosos os estudos a evidenciar traços comuns entre as concepções prévias dos alunos e ideias que já foram aceites pela comunidade científica e que, mais tarde, foram refutadas (Driver & Easley, 1978; Viennot, 1979; Gil-Peréz & Carrascosa, 1985; Wandersee, 1986, entre outros).

Um exemplo bastante conhecido é o do conceito de calor como «substância», em que frases como «estou cheio de calor» ou «tenho muito calor» são reminiscências da concepção histórica defendida por Joseph Black e seus seguidores de que o calor é um fluido imponderável nos corpos – o calórico (Valadares, 2000).

Tendo em conta este paralelismo entre as concepções prévias dos alunos e as concepções históricas, há actualmente cada vez mais investigadores que defendem o recurso à História da Ciência de forma a melhorar o ensino. Por exemplo, Matthews (1994a) refere que a utilização da H.C. na sala de aula: (1) motiva e encoraja os alunos; (2) humaniza o assunto; (3) promove uma melhor compreensão dos conceitos científicos dando conta do seu desenvolvimento e refinamento; (4) demonstra que a ciência é mutável e alterável; (5) combate a ideologia do cientismo e o dogmatismo muitas vezes presentes nas aulas de ciências e nos textos científicos; (6) permite estabelecer ligações entre as várias disciplinas científicas, assim como com outras disciplinas académicas e permite integrar e mostrar a interdependência das realizações da humanidade.

Finalmente, não pode também ser descurada a dimensão «aprender a fazer ciência». Para tal, há que investir bastante nas actividades experimentais. Estas deverão ser desenvolvidas numa perspectiva epistemológica actual. Ou seja: deverão, por um lado, reconhecer a importância da teoria, pois existe uma interacção entre a teoria e prática e, por outro, fomentar o desenvolvimento das capacidades práticas e de resolução de problemas usando processos de inquérito científico (Frade, 2000). As actividades experimentais poderão ainda ajudar os alunos a «desmontarem» algumas das suas concepções prévias através do confronto das suas ideias com os resultados experimentais.

Em suma: uma aprendizagem que promova a construção de uma cultura científica mínima adquire hoje em dia uma pertinência acrescida, por se considerar que sem ela são escassas as oportunidades de cidadania autêntica.

Dois princípios importantes na aprendizagem

Segundo as correntes epistemológicas vigentes, os alunos deixaram de ser vistos como receptores passivos de informação e passaram a ser agentes activos na construção do conhecimento. O construtivismo coloca a ênfase no sujeito como elemento estruturador do seu conhecimento, sendo este dependente da sua cultura, história e criatividade. Nesta perspectiva, a aprendizagem é vista como um processo auto-regulador de conflitos entre os modelos pessoais preexistentes na mente dos indivíduos e os novos conhecimentos discrepantes.

A teoria da aprendizagem significativa (Ausubel et al., 1980, Valadares & Graça, 1998) impõe que, para tal aprendizagem ocorrer, sejam satisfeitas duas condições:

- O material a ser assimilado terá de ser potencialmente significativo. Isto significa que:
 - O material terá de ter significado lógico, isto é, deverá estar organizado de modo não arbitrário, sendo passível de ser aprendido significativamente.
 - O aluno deverá dispor de subsunçores adequados para poder transformar o significado lógico do material a aprender em significado psicológico.

- O aluno terá de estar disposto psicologicamente a aprender significativamente. Ou seja: o aluno deverá possuir uma disposição para relacionar de modo substantivo e não arbitrário o novo material, potencialmente significativo, com os subsunçores adequados disponíveis na sua estrutura cognitiva.

Alguns defensores da teoria da aprendizagem significativa (Ausubel et al., 1980; Novak & Gowin, 1999; Novak, 1992; Mintzes et al., 2000, etc.) recomendam o uso de organizadores vários (organizadores gráficos e organizadores avançados) de forma a facilitar a nova aprendizagem. Os mapas de conceitos e os Vês do conhecimento são exemplos de organizadores gráficos baseados na Teoria da Aprendizagem Significativa.

Um dos princípios fundamentais em que assenta a teoria da aprendizagem significativa e que nós adoptámos é o seguinte: “...o factor isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe; determine isso e ensine-o de acordo” (Ausubel et al., 1980, folha de rosto). Consideramos, numa perspectiva ausubeliana, que as pré-concepções dos alunos têm de ser encaradas como potencialmente inibidoras do enriquecimento conceptual, uma vez que são “*surpreendentemente tenazes e resistentes à extinção*” e “*inerentemente estáveis*” (ibid., p. 311).

Esta perspectiva ausubeliana é coerente com as ideias de Bachelard segundo as quais o conhecimento prévio é base das construções das novas concepções, actuando também como causa de inércia e regressão (Bachelard, 1986). Este filósofo sustenta que não se deve fazer uma tábua rasa dos conhecimentos prévios, uma vez que se «conhece contra esses saberes» (ibid.). Assim, as concepções preexistentes, à luz da epistemologia bachelardiana deixam de ser vistas como imperfeições no sistema cognitivo do aprendiz, afirmações gratuitas sem qualquer esforço de teorização, para passarem a ser consideradas como concepções erróneas úteis e positivas. Devem, por isso ser encaradas como pontos de partida obrigatórios no processo de construção/reconstrução do conhecimento (Santos, 1998).

Um outro princípio igualmente importante decorrente da teoria da aprendizagem significativa (Novak, 1992) é o seguinte: a Educação é um conjunto de experiências cognitivas, afectivas e psicomotoras que contribuem para o «engrandecimento» dos indivíduos para enfrentar a vida diária. Por outras palavras, os seres humanos pensam, sentem e actuam (fazem), e qualquer acto educativo envolve uma acção para partilhar significados e sentimentos entre o aluno e o professor.

Os manuais de Ciências: sua importância

Pesquisas recentes realizadas um pouco por todo o mundo têm vindo a apoiar a tese de que os processos de ensino-aprendizagem, em sala de aula, têm sido e continuam a ser mediados pelos manuais escolares (Gimeno, 1992; Parcerisa, 1996; Carmen & Jiménez-Aleixandre, 1997; Gérard & Roegiers, 1998). Assim, as aulas de ciências são predominantemente orientadas, organizadas e restritas ao que está nos manuais (Eltinge & Roberts, 1993). Estes são um factor determinante na forma como os alunos percebem o empreendimento científico. Compartilhamos, pois, da opinião de alguns autores (Yager 1983; Gottfried & Kyle, 1992), quando argumentam que o Manual muitas vezes dita o curriculum de ciências experimentado pelos alunos e, por isso, torna-se a principal fonte de conhecimento para a maioria deles.

Diversos estudos (ver, por exemplo, Valente et al, 1989) têm revelado que os professores são mais influenciados nas suas propostas de actividades pelos manuais escolares do que pelas sugestões contidas no programa oficial e pelas instruções programáticas do Ministério da Educação.

São enumeradas as linhas de investigação no âmbito dos manuais escolares de ciências. Após uma pesquisa bibliográfica neste âmbito e tendo por base uma perspectiva de cariz construtivista seleccionámos alguns dos estudos nesta perspectiva, os quais foram agrupados como se indica na tabela 1.

Tabela 1 – Algumas das linhas investigativas sobre manuais escolares de ciências.

Linhas investigativas	Alguns autores
Natureza da ciência e História da ciência	Garrison & Bentley (1990) ; Campos (1996).
Concepções alternativas	Caldeira & Martins (1990) ; Valadares (1995).
Linguagem verbal escrita e visual	Amador & Carneiro (1999) ; Pereira (2000).
Grelhas de selecção de manuais	Cachapuz et al. (1989) ; Campbel et al. (1980).

O instrumento de análise

De acordo com a postura epistemológica que assumimos em consequência de toda a literatura consultada e da nossa própria reflexão partimos para a definição das seguintes áreas relevantes no ensino das ciências e que os manuais não deverão descurar: História da Ciência; Concepções na aprendizagem; Linguagem na Educação Científica; Facilitadores técnicos e pedagógicos da aprendizagem.

Estas áreas permitiram definir as dimensões de análise de manuais (figura.1):

Figura 1 – Dimensões consideradas no instrumento de análise

De seguida, para cada dimensão foram definidas categorias em resultado dos estudos efectuados e da análise prévia de 14 manuais. Esta análise permitiu não só clarificar estas categorias, mas também encontrar indicadores que permitissem uma interpretação das observações a recolher. Posteriormente, para cada dimensão foram construídas as grelhas de análise (ver quadros 2-5).

DIMENSÃO – HISTÓRIA DA CIÊNCIA					
CATEGORIAS	PARÂMETROS	ITENS	Escala		
			Nunca/ Raras vezes	Algumas vezes	Bastantes vezes/ Sempre
Concepção de Ciência Transmitida	Perspectiva processual e social da Ciência.	1 O Manual proporciona uma perspectiva da Ciência como um processo social em construção.			
	Evolução Conceptual	2. O Manual apresenta a evolução histórica dos conceitos importantes, realçando as concepções erróneas históricas.			
O Papel dos Cientistas e da Comunidade científica	Cientistas	3 O Manual refere os cientistas que se distinguiram na construção dos conhecimentos tratados.			
		4. O Manual possui leituras biográficas sobre os cientistas mais relevantes para o campo em estudo.			
	Comunidade científica	5. O Manual faz referências ao papel da comunidade científica.			

Quadro 2 – Grelha de análise da dimensão História da Ciência.

DIMENSÃO – CONCEPÇÕES NA APRENDIZAGEM					
CATEGORIAS	PARÂMETROS	ITENS	Escala		
			Nunca/ Raras vezes	Algumas vezes	Bastantes vezes/ Sempre
Concepções Prévias	Ideias dos alunos anteriores à aprendizagem	1. O Manual tem em conta as ideias que os alunos possuem como resultado da sua vida do dia a dia.			
Concepções Alternativas	Concepções alternativas dos alunos à partida	2. O Manual faz referência às concepções alternativas dos alunos*.			
	Actividades destinadas a ultrapassar as concepções alternativas	3. O Manual inclui actividades que podem ajudar a ultrapassar as concepções alternativas.			
Concepções Erradas	Erros e omissões	4. O Manual possui erros científicos e omissões.			

Quadro 3 – Grelha de análise da dimensão Concepções na Aprendizagem.

DIMENSÃO - FORMAS DE COMUNICAÇÃO					
CATEGORIAS	PARÂMETROS	ITENS	Escala		
			Nunca/ Raras vezes	Algumas vezes	Bastantes vezes/Sempre
Linguagem Visual	Imagens	1. No Manual as imagens estão próximas do local onde são referenciadas no texto.			
		2. No Manual há relação entre cada imagem e o texto.			
		3. No Manual as imagens são acompanhadas de legendas adequadas.			
Linguagem Verbal Escrita	Linguagem	4. No Manual a linguagem é simples e clara.			
	Simbologia	5. No Manual a simbologia é rigorosa.			
	Vocabulário	6. No Manual o vocabulário novo é assinalado no texto.			

Quadro 4 – Grelha de análise da dimensão Formas de Comunicação.

DIMENSÃO - ESTRUTURA					
CATEGORIAS	PARÂMETROS	ITENS	Escala		
			Nunca/ Raras vezes	Algumas vezes	Bastantes vezes/Sempre
Facilitadores Técnicos	Índices	1. O Manual apresenta um índice geral de modo a facilitar o acesso a qualquer conteúdo.			
		2. O Manual apresenta um índice remissivo de modo a facilitar o acesso a qualquer assunto.			
		3. O Manual apresenta um glossário.			
Facilitadores Pedagógicos	Bibliografia	4. O Manual apresenta bibliografia.			
	Sínteses	5. O Manual apresenta uma síntese das ideias, chave no final de cada unidade temática.			
	Textos Complementares	6. O Manual apresenta textos complementares sobre temas tratados.			
	Questões	7. O Manual apresenta questões para ilustração de conceitos e para a consolidação da aprendizagem.			
		8. O Manual apresenta questões para auto-avaliação.			
	Organizadores	9. O Manual apresenta para cada unidade temática os objectivos que o aluno deverá atingir.			
10. O Manual faz a revisão de pré-requisitos necessários à aprendizagem.					
11. O Manual apresenta mapas de conceitos.					
		12. O Manual apresenta diagramas em VU.			

Quadro 5 – Grelha de análise da dimensão Estrutura.

A aplicação do instrumento de análise de manuais

Este instrumento foi ensaiado com os três manuais de Física do 9º ano de escolaridade mais adoptados no ano lectivo 1999/2000. Foi analisada em todos eles a unidade temática “Produção e consumo de energia” tendo sido também alvo de análise o glossário, os índices e a bibliografia.

Alguns resultados da aplicação do instrumento

O instrumento de análise de manuais mostrou-se bastante objectivo e permitiu tirar algumas conclusões comparativas. No que respeita à dimensão **Concepções na Aprendizagem**, uma conclusão importante é que os três manuais apresentaram alguns erros e omissões, ainda que de modo desigual. Uma das omissões diz respeito à definição de calor que surge como medida da energia transferida entre sistemas, omitindo que para tal acontecer é necessário que não ocorra realização de trabalho e não haja radiação envolvida.

Se é um facto que os manuais demonstram alguma preocupação com o conhecimento prévio dos alunos, como é o caso da conhecida confusão entre energia e força, por outro lado nem todos atribuem a importância adequada às estratégias para ultrapassar esta e outras concepções alternativas.

No que respeita à dimensão **História da Ciência**, pôde-se verificar que os manuais não apresentam uma perspectiva processual da Ciência. Por exemplo, a respeito da medição da temperatura, um dos manuais limita-se a referir o uso dos termómetros ignorando os trabalhos que conduziram à medição dessa grandeza e ao tipo de termómetros que foram surgindo e suas vantagens e limitações. De igual modo, não é feita referência à génese dos conceitos abordados. Existe alguma preocupação em definir o conceito de energia, mas não é apresentada a sua evolução. As referências aos cientistas são escassas: os nomes de Celsius e de Joule surgem quase por acaso. O papel desempenhado pela comunidade científica na construção do conhecimento é completamente ignorado.

No que respeita à dimensão **Formas de Comunicação**, e no que concerne às imagens, notou-se alguma coerência destas com o texto. A linguagem empregue nos três manuais é simples e clara. Porém, os aspectos ligados à simbologia apresentam algumas incorrecções, como por exemplo: os símbolos das grandezas não estão em itálico.

Finalmente, no que se refere à dimensão **Estrutura**, esta não diverge muito de Manual para Manual. Em nosso entender é aceitável. Contudo, os autores poderiam ter explorado melhor tanto os facilitadores técnicos como pedagógicos. Por exemplo, poderiam ter incluído textos complementares que permitissem ao aluno não só relacionar os assuntos tratados entre si e com a vida diária, alargando deste modo os seus horizontes. Poderiam também ter feito um uso mais sistemático dos mapas de conceitos e do Vê de Gowin.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora tendo alguma preocupação com a simplicidade da linguagem, os manuais analisados revelaram algumas falhas no campo didáctico por desrespeitarem determinados princípios de natureza epistemológica, psicológica e educativa.

As deficiências conceptuais e epistemológicas encontradas nos manuais em nada contribuem para facilitar a construção do conhecimento rigoroso, por parte dos alunos.

Para que os alunos aprendam significativamente torna-se necessário que o discurso do Manual, para além de acessível, tenha significado lógico alicerçado numa profunda coerência interna. Caso contrário,

torna-se pobre o contributo para o enriquecimento conceptual dos alunos e para o desenvolvimento das suas capacidades de pesquisa e de critica construtiva, tão importantes para a vida activa.

Importa referir que a dimensão «aprender ciência» se revelou como a principal preocupação dos manuais, com algum prejuízo das outras duas dimensões. Para aprender ciência, é necessário que os conceitos sejam apresentados de modo rigoroso e que as formas de comunicação empregues nos manuais sejam adequadas para o nível etário dos alunos. Por outro lado, a nível da estrutura, importa recorrer a estratégias metacognitivas como sejam o uso de organizadores, nomeadamente os mapas de conceitos e Vê de Gowin, afim de facilitar a construção do conhecimento.

No que se refere à dimensão «aprender sobre a ciência» os manuais, sempre que possível, deverão recorrer à H. C., fazendo referência à génese dos conceitos mais importantes e às *misconceptions* e aos debates históricos, transmitindo uma imagem não dogmática (nem céptica) da Física e da Química.

Por fim, quanto à dimensão «fazer ciência», os manuais escolares deverão apresentar actividades experimentais epistológica e psicologicamente bem fundamentadas, pois estas, quando encaradas como meras receitas de culinária, conduzem a uma visão errada da ciência e nada contribuem para a aprendizagem significativa desta. Deverão privilegiar a qualidade à quantidade.

Conscientes que o objectivo de se alcançar um instrumento único de análise da qualidade dos manuais de uma disciplina científica, seja esta qual for, é uma tarefa complicada e porventura utópica, produzimos este instrumento e apresentámos as ideias a ele subjacentes. Com isso pretendemos fomentar uma análise crítica construtiva sobre a forma de analisar as potencialidades didácticas dos manuais de Física e Química. Esperamos que esta análise conjunta contribua para que os manuais venham a desempenhar melhor o seu papel de facilitadores do enriquecimento conceptual dos alunos nestes domínios do conhecimento. O objectivo é que os manuais no futuro proporcionem mais e melhores capacidades aos alunos e contribuam para uma imagem epistemologicamente mais correcta da ciência, em geral, e das ciências físicas, em particular.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMADOR, F. & CARNEIRO, H. (1999). O Papel das imagens nos manuais escolares de Ciências Naturais do ensino básico: uma análise do conceito de evolução. *Revista de Educação*, 8 (2), 119-129.
- AUSUBEL, D., NOVAK, J. & HANESIAN, H. (1980). *Psicologia Educacional* (2ª ed.). Rio de Janeiro: Ed. Interamericana.
- BACHELARD, G. (1986). *O novo espírito científico*. Lisboa: edições 70.
- CACHAPUZ, A., MALAQUIAS, I., MARTINS, I., THOMAZ, M. & VASCONCELOS, N. (1989). Proposta de um instrumento para análise de manuais escolares de Física e Química. *Boletim da Sociedade Portuguesa de Química, SPQ*, 35, 9-14.
- CALDEIRA, M. & MARTINS, D. (1990). Calor e temperatura: que noção têm os alunos universitários destes conceitos? *Gazeta da Física*, 13 (2), 85-94.
- CAMPOS, C. (1996). *Imagens de Ciência veiculadas por manuais de Química do ensino secundário – Implicações na formação de professores de Física e Química*. Tese de Mestrado (não publicada). Aveiro: Universidade de Aveiro.
- CARMEN, L. & JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, P. (1997). Los libros de texto: un recurso flexible. *Alambique*, 11, 7-14
- DANA, T.M. (1990). The history and philosophy of science: what does it mean for science classrooms? *The Australian Science Teachers Journal*, 36 (1), 21-26.
- DRIVER, R. & EASLEY, J. (1978). Pupils & paradigms: a review of literature related to concept development in adolescent science students. *Studies in Science Education*, 5, 61-84.

- DUARTE, M. (1993). *Mudança conceptual e ensino das Ciências da Natureza: uma proposta de intervenção pedagógica no 2º ciclo do ensino básico*. Tese de Doutoramento em Educação (não publicada). Braga: Universidade do Minho.
- ELTINGE, E. & ROBERTS, C. (1993). Linguistic content analysis: a method to measure science as inquiry in textbooks. *Journal of Research in Science Teaching*, 30 (1), 65-83.
- FRADE, G. (2000). *Actividades Experimentais assistidas por computador – Um estudo de caso com alunos do 11º ano de escolaridade*. Tese de Mestrado em Ensino da Física (não publicada). Lisboa: Universidade Aberta.
- GARRISON, J. & BENTLEY, L. (1990). Teaching scientific method: the logic of confirmation and falsification. *School Science and Mathematics*, 90 (3), 188-197.
- GÉRARD, F. & ROEGIERS, X. (1998). *Conceber e avaliar manuais escolares*. Coleção Ciências da Educação. Porto: Porto Editora.
- GIL-PERÉZ, D. & CARRASCOSA, J. (1985). Science learning conceptual and methodological change. *European Journal of Science Education*, 7 (3), 231-236.
- GIMENO, J. (1992). Reformas educativas: utopia, retórica y práctica. *Cuadernos de pedagogía*, 197, 10-15.
- GOTTFRIED, S. & KYLE, W. (1992). Textbook use and Biology education desired state. *Journal of Research in Science Teaching*, 29 (1), 35-49.
- HODSON, D. (1998). Science Fiction: the continuing misrepresentation of science in the school curriculum. *Curriculum Studies*, 6 (2), 191-216.
- MATTHEWS, M. (1990a). Galileo and pendulum motion: a case for history and philosophy in science classroom. *The Australian Science Teachers Journal*, 36 (1), 7-13.
- MATTHEWS, M. (1994). *Science Teaching: The role of history and philosophy of science*. London: London: Routledge.
- MINTZES, J.; WANDERSEE, J. & J. NOVAK. (2000). *Ensinado ciência para a compreensão – uma visão construtivista*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.
- NOVAK, J. (1992). *A Theory of Education*. (2nd edition). Ithaca, NY: Cornell University.
- NOVAK, J. & GOWIN, B. (1999). *Aprender a aprender*. (2ª edição). Coleção plátano universitária. Lisboa: Plátano-edições técnicas.
- PARCERISA, A. (1996). *Materiales curriculares. Cómo elaborarlos, seleccionarlos y usarlos*. Barcelona: Graó.
- PEREIRA, A. (2000). *A iconografia no discurso didáctico da Física*. Dissertação de Doutoramento (não publicada). Lisboa: Universidade Aberta.
- PIAGET, J. & GARCIA, R. (1987). *Psicogénese e História das Ciências*. Lisboa: Publicações D. Quixote.
- SANTOS, M. (1998). *Respostas curriculares a mudanças no Ethos da ciência. Os manuais escolares com reflexo dessas mudanças*. Tese de doutoramento (não publicada). Departamento de Educação da Faculdade de Ciências. Lisboa: Universidade de Lisboa.
- SANTOS, M. (2001). *A cidadania na “voz” dos manuais escolares (1ª ed.)*. Coleção Biblioteca do Educador. Lisboa: Livros Horizonte.
- SEQUEIRA, M. & LEITE, L. (1988). A História da Ciência no ensino-aprendizagem das ciências. *Revista Portuguesa da Educação*, 1 (2), 29-40.
- VALADARES, J. & GRAÇA, M. (1998). *Avaliando para melhorar a aprendizagem*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.
- VALADARES, J. (2000). *A importância epistemológica e educacional do Vê do conhecimento*. Actas do III Encontro Internacional sobre Aprendizagem Significativa. Lisboa: Universidade Aberta.
- VALENTE, O. (Ed.). (1989). *Manuais escolares. Análise da situação*. Lisboa: GEP do Ministério da Educação.
- VIENNOT, L. (1979). Spontaneous learning in elementary dynamics. *European Journal of Science Education*, 1 (2), 205-221.
- WANDERSEE, J. (1986). Can the history of science help science education anticipate student's misconceptions? *Journal of Research in Science Teaching*, 23 (7), 581-597.

YAGER, R. (1983). The importance of terminology in teaching K-12 science. *Journal of Research in Science Teaching*, 20, 577-588.

ZIMAN, J. (1986). Science education – for whom. In Brown, J.; Cooper, A.; Tootes & Zeldin, D. (Eds). *Science in School*. Oxford: Oxford University Press.

X Encontro Nacional de Educação em Ciências

Departamento
de
Educação

ACTAS

Centro de
Investigação em
Educação
(FCUL)

Unidade de
Investigação
Educação e
Desenvolvimento
(FCTUNL)

Centro
Interdisciplinar
de Estudos
Educaçãois
(ESEL)

Setembro de 2003